

УДК 634.832.2.

ЁНҒОҚНИНГ (*JUGLANDS REGIA L.*) ШИФОБАХШЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Тош ДАУ «Мевачилик» мутахассислиги магистри

Газиева Азизахон Алишер кизи

Тош ДАУ «Мевачилик ва узумчилик» кафедраси

Каххарова Ойдин Файзуллаевна

“ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ОРЕХА (*JUGLANS REGIA L.*)”

Магистрантка по специальности «Плодоводство» ТашГАУ

Газиева Азизахон

ТашГАУ, преподаватель кафедры Плодоводства и виноградарства

Каххарова Ойдин Файзуллаевна

“HEALING PROPERTIES OF WALNUT (*JUGLANS REGIA L.*)”

Master of “Fruit” specialty of TSAU

Gazieva Azizakhan

TSAU, department of “Horticulture and Viticulture”

Kaxharova Aydin Faizullaевна

Аннотация. Ушбу мақолада ёнғоқнинг (*Juglans Regia L.*) шифобахшилик хусусиятлари, келиб чиқишмақонлари тарқалиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Грек ёнғоғи ҳар жиҳатдан жуда қимматбаҳодир. Ёнғоқ ўзига хос хусусиятларга эга. Ёнғоқ мағзи бутун инсон организми учун, хусусан мия, юрак, кўз, қулоқ, ошқозон, ичак, буйрак, тери, бод, бавосил, қон босими ҳамда қанд касалликларини даволашда энг яхши табиий дори ҳисобланади. Унинг мағзи юқори калорияли бўлиши билан бирга инсон организмнинг ошқозон гастрити, рак ва бошқа касалликларига қарши ҳимоя қувватини оширади/

Калит сўзлар: ёнғоқ, мева, эфир мойи, кўмир, гўра, озуқа, ўсимлик, оқсиллар, ёғ.

Аннотация. В статье представлена информация о лечебных свойствах, происхождении и распространении грецкого ореха (*Juglans Regia L.*). Грецкие орехи очень ценны во всех отношениях. Грецкий орех обладает уникальными свойствами. Ядра грецкого ореха считаются лучшим натуральным лекарством для всего организма человека, особенно при лечении заболеваний мозга, сердца, глаз, ушей, желудка, кишечника, почек, кожи, селезенки, геморроя, артериальной гипертензии и диабета. Его мякоть высококалорийна и повышает защиту организма человека от гастрита, рака и других заболеваний.

Ключевые слова: орехи, фрукты, эфирные масла, уголь, корм, растения, белки, жиры.

Abstract. This article provides information about the medicinal properties, origin, and distribution of walnuts (*Juglans Regia L.*). Walnuts are very valuable in every way. Walnuts have unique properties. Walnut kernels are the best natural medicine for the entire human body, especially for the treatment of diseases of the brain, heart, eyes, ears, stomach, intestines, kidneys, skin, spleen, hemorrhoids, blood pressure and diabetes. Its kernels, in addition to being high in calories, increase the human body's defenses against gastritis, cancer and other diseases.

Key words: walnut, fruit, essential oils, charcoal, zora, feed, plant, proteins, oil.

Кириш. Ёнғоқ (орех грецкий) ҳар бир қисми хўжалик аҳамиятига эга. бодом,писта, фундук каби ўсимлик Мевали экин сифатидаги хусусиятларидан (дарахтлар) ёнғоқ мевалилар (*Juglandaceae*) ташқари, ўрмон хўжалиги ва декоратив туркумига киради. дарахт сифатида ҳам кенг тарқалган.

Грек ёнғоғи (*Juglans regia L.*) ҳақли равишда дунёнинг ўнта қимматли ўсимликларидан бири ҳисобланади. Унинг

Ўзбекистон грек ёнғоғининг келиб чиқиш марказларидан бири саналади. Республиканинг Коржантоғ, Угом, Писком, Чотқол ва Ҳисор тизма тоғларининг ён бағирларида жуда катта ёнғоқ ўрмонлари қадимдан мавжуд. Бўстонлик туманидаги тизма тоғларда анча қалин ёнғоқзорлар мавжуд. Шу билан бирга, кўпгина ҳудудларда шахсий томарқаларда ҳам ёнғоқ асосий дарахт ҳисобланади.

Кўпгина дендролог олимларнинг фикрича, Марказий Осиёда, хусусан Ўзбекистон ҳудудидаги табиий ёнғоқзорларда грек ёнғоғининг турли-туман хиллари учрайди. Улар шакли, вазни, туси, пўсти, мағизи, сермойлиги, таъми, ҳосилдорлиги, ўсиш шароити каби белгилари билан бир-биридан фарқ қилади. Табиий ёнғоқзорлардаги ёнғоқ турларидан селекция ишларида фойдаланиш муҳим илмий йўналишлардан ҳисобланади [1, 2].

Палеонтологик олимларнинг таъкидлашича, Juglands (ёнғоқлар) авлоди турларини пайдо бўлиши мезозой эрасининг бўр даврининг ўрталарига (тахминан 100 млн. йил илгари) бориб қадалади, бу даврда ер юзидаги флора ўзгариб, гулли ўсимликлар пайдо бўлган. Ўсимлик қолдикларини палеоботаниклар томонидан ўрганиш шуни

Музлик даврида эса ёнғоқларнинг майдони қисқариб, қулай об-ҳаво шароитларида қолган. Бу даврда ёнғоқлар бошқа қулай шароитдаги ҳудудлар сингари Ўрта Осиё ва Кавказ орти тоғларида ўсган. Музлик даврини тугаши билан ёнғоқ шимолий ва шарқий ҳудудларда ўса бошлаган.

Грек ёнғоғи кўп қиррали ва қимматли хусусиятларга эга бўлганлиги туфайли жуда қадимдан кўп мамлакатларда маданийлаштирилган. Кўпгина олимлар фикрича, ёнғоқни биринчи бўлиб қадимги Форс боғларида ўстира бошланган. Кейинчалик ёнғоқ Форс мамлақати кўчатхонасидан Грецияга олиб келинган [4,7].

Қадимги дунё ботаниги, табиатшунос ва файласуфи Геофраст ўсимликнинг форс ёнғоғи деб номлаган. Ёнғоқ Грециядан Римга

кўрсатдики, ёнғоқ мевали дарахтларни ривожланиши палеоген даврига тўғри келган

(эрамиздан 67 млн. йил илгари, унинг давомийлиги 42 млн. йил), айниқса кайнозой эрасининг неоген даврида (эрамиздан 25 млн. йил илгари, давомийлиги 23 млн. йил) уларнинг кенг тарқалганлиги аниқланган. Табиийки, айрим олимларнинг фикрича, улар Европа, Осиё ва Шимолий Америка ҳудудларида ўсган. Ушбу қадимий геологик даврида ер шарида ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит юзага келган.

1-расм. Грек ёнғоғи.

1-дарахти; 2а-оталик гули;

2б- оналик гули; 3- новдаси;

4а- пўчоғи; 4б-мағзи

келтирилган. Машҳур Рим олими Варрон (эрамизгача 116-97) ва Плиний (24-79) ўз асарларида грек ёнғоғи деб аташган. Форслар, греклар ва римликлар грек ёнғоғини жуда қадрлаганлар ва улар ҳудудларида ўстиришган ҳамда ундан озиқ-овқат, доривор ва шифобахш ўсимлик сифатида фойдаланишган. Ёнғоқ Римдан Болқонга, ундан Ғарбий Европага–Франция, Испания мамлакатларига, кейинчалик бутун Европа мамлакатларига тарқалган. Грек ёнғоғи айрим халқларда форс, грек, подшо ёнғоғи ҳам деб аталган.

Шундай қилиб, грек ёнғоғи эрамиздан олдин жуда кўп қабила ва халқларда маданийлаштирилган, ер юзида кенг тарқалган ва ҳозирги вақтда Туркия, Италия, Руминия, Франция, Россия, Украина, Македония, Греция, Болгария, Испания, АҚШ, Эрон, Афғонистон, Кавказ орти

мамлакатлари, Хитой, Хиндистон, Молдавия, Германия, Венгрия, Япония, Марказий Осиё мамлакатлари ва дунёнинг бошқа мамлакатларида катта майдонларни эгаллаган. Грек ёнғоғи ер юзидаги энг қадимий ва нодир дарахтлардан ҳисобланади. Кўп юз йиллар ўтиши билан ёнғоғнинг янги-янги нав турлари пайдо бўлган. Кейинчалик бугун ер юзида, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган [1, 2, 7].

Фойдали хусусиятлари. Грек ёнғоғи дарахтининг йириклиги, баргларининг катта-катта эканлиги, мевасининг қобиқ билан ўралиши каби биологик хусусиятлари билан бошқа мевали дарахтлардан фарқ қилади. У барги орқали заҳарланган ҳавони сўриб олиб, ўзидан соғлом фитонцидли ҳаво чиқаради ва антибиотик хусусиятлари билан ҳавони тозалайди, зараркунандаларга салбий таъсир кўрсатади, касаллик тарқатувчи бактерияларни йўқотади, тупроқда нам сақлайди, унинг унумдорлигини оширади, илдизлари сизот сувларини тўплашда аҳамияти катта. Шу сабабли ҳам кўпгина мамлакатларнинг табиатшунослари ҳақли равишда ёнғоққа сув ва ҳаво “фабрикаси” деб ном беришган. Чунки ёнғоқлар фитонцид эфир мойи ва окситин моддалари ишлаб чиқаради ва у ўз навбатида ҳар хил касалликлар тарқатувчи вирус ва бактерияларни кириб юборади. Ёнғоғнинг бу хусусияти биринчи навбатда инсон организми ва саломатлиги учун катта аҳамиятга эга.

Грек ёнғоғидан турли озик-овқат маҳсулотлари олинади, унинг чиқиндисидан саноатда ва медицинада кенг фойдаланиш мумкин. Хусусан, ёнғоғнинг меваси, мағзи ва мойи кондитерлик фабрикаларида ҳамда машинасозлик саноатида, пўчоғи эса кўнчилик, тўқимачилик, фармацевтика, кўмир саноатида, ёғочи эса мебелсозлик, машинасозлик, самолётсозлик саноатларида ишлатилади. Халқ табобатида эса унинг меваси, барги, пўчоғи, илдизи ва бошқа чиқиндиларидан инсон организмидаги турли хил дардларни даволаш мақсадларида фойдаланилади. Шунинг учун ҳам Марказий

Осиёда ёнғоғни “луқмон дарахти” деб атаганлар [1, 4, 7].

Ёнғоқ мағзи бутун инсон организми учун, хусусан мия, юрак, кўз, кулоқ, ошқозон, ичак, буйрак, тери, бод, бавосил, қон босими ҳамда қанд касалликларини даволашда энг яхши табиий дори ҳисобланади. Унинг мағзи юқори калорияли бўлиши билан бирга инсон организмининг ошқозон гастрити, рак ва бошқа касалликларига қарши ҳимоя қувватини оширади.

Ёнғоқ мойи инсон организмида тез ҳазм бўлади, кишини бақувват тутати, руҳини тетиклаштириб асабини мустаҳкамлайди. Ўз даврининг буюк табиблари Абу Али ибн Сино, Фаробий, ал-Оқимий ва бошқалар ҳам ўз асарларида ёнғоғнинг мана шу афзалликларини қайд қилиб ўтганлар.

Буюк бобомиз Абу Али ибн Сино ёнғоғнинг меваси, пўстлоғи, илдизи ва новдасидан фойдаланиб қатор хасталикларни даволаган. Асаб тизими, дармонсизлик, юрак-қон тизими, талоқ шамоллаши, ошқозон, ўт-пуфак, ревматизм, бўқоқ, тиш, томоқ оғриғини даволашда ёнғоқдан фойдаланилган.

“Тиб қонунлари” асарида келтирилишича, ёнғоқ ва унинг қобиғи қонни тўхтатишда фойдалидир. Қобиғининг қуюлтирилган шарбати йўталга малҳам бўлса, меваси ичак оғриғини бартараф қилади. Меваси таркибидаги темир, фосфор, серотин дармондориси, мой ва оксиллар овқат ҳазм бўлишини яхшилайдди, йод моддаси қалқонсимон без фаолиятини тиклайди.

Т. Абдуллаев “Ўзбекистон ёнғоқ маҳсулотлари” (2018) китобида ёнғоқчилик тарихига тўхталиб, соҳибқирон Амир Темур ҳам ёнғоқ дарахтини жуда кадрлагани ва уни Самарқанд атрофида кўпайтиришни тавсия қилганликларини айтиб ўтган.

Юқори агротехникага мос равишда парваришланган ва вояга етган ҳар бир туп ёнғоқ дарахти қарийб бир тоннага яқин ҳосил бериб, даромад келтиради.

Ёнғоғнинг озикавий қиммати бебаҳо ҳисобланади. У нафақат фойдали ва тўйимли

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

бўлибгина қолмай, жуда мазали ҳамдир. Кавказда “ёнғоқ сути” билан (эзилган ёнғоқни сувга аралаштирилгани) онадан ажралган ёш гўдакларни боқишган. Қадимги Грецияда тукқан оналарга ёнғоқ истеъмол қилиш буюрилган. Грек ёнғоғи кексаларга жуда фойдали бўлиб, бир қатор қарилик касалликларига даво ҳисобланади. Ёнғоқ жисмоний меҳнат билан шуғулланадиганларга ва оғир касалликдан тузаладиган беморларга жуда зарур озуқа сифатида қаралади. Қадимда узоқ сафарга чиққан карвон, кўчиб юрадиган ҳарбийлар ҳўржинларида ёнғоқ олиб юришган.

Ақлий меҳнат билан шуғулланувчи кишиларнинг фаолиятига ёнғоқни ижобий таъсири Қадимги Вавилондан маълум [2,3,5].

Геродот сўзларига кўра, Вавилон руҳонийлари грек ёнғоғини оддий одамларга истеъмол қилишни тақиқлашган. Унинг сабаби шундаки, ёнғоқ меваси пўчоғидан тозаланганда унинг мағзи одам миясига ўхшаш бўлишлиги, уни оддий одамлар истеъмол қилишганида руҳонийлардан ақлироқ бўлиб кетишидан чўчишган. Ёнғоқ мағзини одам миясига ўхшашлиги ҳатто грек мутаффакири Платонни ҳам ҳайратга солган. У ёнғоқни ақлли мева ва бу мева пишиши билан одамлардан барглари орасига яшириниб олади, деган фикрда бўлган. Швед олими ва саёҳатчиси Свен Гедин эса, пишмаган ёнғоқни узсангиз, у чирқиллайди ва йиғлайди, деб ёзган. Грек ёнғоғи ошхонада қадимдан асосий маҳсулот ҳисобланади.

Жуда кўп халқларда қадимдан ёнғоқ мағзи жуда мазали таомлар таркибида бўлган. Улардан йил давомида турли миллий таомлар тайёрлашган. Ҳозирги вақтда турли хил кондитер маҳсулотларини ёнғоқсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Турли хил музқаймоқ, печенье, торт, конфет, шарқ ширинликлари тайёрлашда ёнғоқ мазали таркиб сифатида баҳоланади.

Халқ табобатида ёнғоқ барги, гули, ёш гўраси, мева пўсти, мағзи орасидаги тўсиқлар, мағзи, пўчоғи ва мойидан фойдаланилади. Ёнғоқ гўраси мураббоси гипертония ва қандли диабетга, гўраси камқонликда, мағзи орасидаги тўсиқлар дамламаси диспепсия, колит, гипертония, қандли диабетда, барг суви яллиғланишга қарши сиртга кўйиш учун фойдали ҳисобланади. Ёнғоқ мағзи эзилиб, асалга аралаштириб истеъмол қилиш қадимдан маълум. Ёнғоқ мойи сийдик тош касаллигида ва юрак ҳамда буйрак касалликларида пайдо бўладиган шишларни даволашда қўл келган. Барг дамламаси меъда яраси, йирингли отит ва атеросклероз касалликларига қарши ишлатилган. Шу билан бирга дамлама ангина, стоматит, гингивит, парадонтозда оғиз ва томоқни чайишда фойдаланилган. Мағзи анжир билан кўшиб ейилса, кўпгина заҳарлар кучини камайтирган. Соч парваришида барг қайнатмаси яхши фойда берган. Мағзи эзилиб турли яраларга малҳам сифатида фойдаланилган [1, 4, 5, 7].

1-жадвал

Ёнғоқ дарахти ва унинг мевасидан фойдаланиш соҳалари

Ёнғоқдан чиқадиган маҳсулотлар	Соҳалар		
	хўжаликда	саноатда	халқ табобатида
Гўра меваси	Мураббо қилинади	Консерва тайёрланади, С витамини олинади	Витаминоз касалликларни даволашда қўлланилади
	Озиқ-овқат сифатида		Дори-дармон сифатида гипертония, туберкулёз, юрак, мия, ревматизм, буйрак, диабет, атеросклероз ва

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Мағзи	истеъмол килинади	Хар хил ширин- ликлар тайёрланади	гижжа ҳай- дашда қўлланилади
Мойи	Озиқ-овқат тайёр- лашда ишлатилади	Техника мойи, бўёқ, туш, ҳолва, конфет, совун ишлаб чиқаришда фойдаланилади	Кўз, кулок, асаб, ошқозон касал- ликларини даволашда ишлатилади
Кунжараси	Озиқ-овқат сифатида ва молларга, паррандаларга озик, ерга ўғит бўлади	Холва, сирка, спирт, кислоталар олиш мумкин	Дизентерия, ичак, гастрит касалликларини даволашда қўлланилади
Яшил юмшоқ пўчоғи	Бўёқ, ошлов моддалар, ишқор олинади	Витамин С, танид олиш мумкин	Тери туберкулёзини, томир, темиртки касалликларини даволашда фойдаланиш мумкин
Қаттиқ суяксимон пўчоғи	Ёқилғи сифатида ишлатиш мумкин	Активлашган кўмир, ранг, қоғоз, тол, линолеум тайёрлаш мумкин	Гиморой, синган ва чиққанларни даволашда қўлланилади
Мағиз палласидаги парда	Чой қилиб ичиш мумкин	Қоғоз ишлаб чиқарилади	Кўзнинг қон босимини пасайтиришда қайнатиб ичилади
Барги	Бўёқ, куяга қарши нафталин ўрнида ишлатилади, фитонцид ишлаб чиқаради	Витамин С, эфир мойи, ошлов моддаси, алколоид олиш мумкин	Сарик касал, кўз, бош, оёқ шамоллаганда гипертонияда қўлланилади
Гули	Бўёқ, асалариларга яхшигина озиқ	-	Иштаха очиш учун ичиш мумкин
Ёғочи	Ёқилғи, асбоб- ускуна, пардоз- андоз ишларида фойдаланилади	Мебель, автомобиль, куролга даста, тола, каноп олиш ҳам мумкин	Кўмири билан бод касали даволанади
Буқоғи	Нодир асбоб- ускуналарга ишлатилади	Фанер қилиш мумкин	Бодни даволашда қўлланилади
Илдизи	Тупрок структурасини оширади	Бўёқ олиш, фанер тайёрлаш мумкин	Суви сочни оқар- тирмаслик учун фойдаланилади

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Пўкаги	-	Сарик, жигар ранг бўёк тайёрланади	Рак, жигар касалликларини даволашда қўлланилади
--------	---	---------------------------------------	--

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бутков Е.А. Ўзбекистонда ёнғокни боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича таъсиялар. Тошкент: 2009.
2. Мирзаев М.М., Собиров М.Қ. – Боғдорчилик., Тошкент: 1987.
3. Мирзаев М.М., Собиров М.Қ. – Ўзбекистонда боғдорчилик., Тошкент: 1980.
4. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. “Мевачилик ва сабзавотчилик”. Самарқанд. 2011.
5. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Фуломов Б.Х. “Мевачилик асослари”. Самарқанд. 2011.
6. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я., Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К., “Мевачилик”, 2018.
7. Умурзақов Э.У., Пўлатов О.А., Абдуллаев К.Т., Грек ёнғоғи, 2023.
8. www.lex.uz.
9. <http://www.asprus.ru>
10. <http://www.chrab.chel.su>
11. <http://www.vahsad.ua/rus/about.html>.

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA SHARQ XURMOSI NAVLARINI O‘RGANISH

Xushvaqtova Muxlisa Nuriddin qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi
xushvaqtovamuxlisa203@gmail.com

Islamov Sohob Yaxshibekovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash”
kafedrasi professori, q.x.f.d

Shaymanov Sherzod Kamol o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar
va manzarali bog‘dorchilik” kafedrasi assistenti
sherzodbekkamologli@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ ВОСТОЧНОЙ ХУРМЫ В УСЛОВИЯХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хушвактова Мухлиса

Студентка Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Исламов Сахиб Якшабекович

Ташкентский государственный аграрный университет “Хранение и переработка
сельхозпродукции” профессор кафедры

Шайманов Шерзод

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий “Лесное
хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство” ассистент кафедры